
VARIA / VARIA

EL NATURALISMO ACCIDENTAL: CRÍTICAS A UN MODELO TEORÉTICO DE LEGITIMACIÓN SOCIOECOLÓGICA

Santiago M. Cruzada

Universidad Pablo de Olavide

ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-9687-8445>

smoncru@upo.es

ACCIDENTAL NATURALISM: CRITICISM OF A THEORETICAL MODEL OF SOCIO-ECOLOGICAL LEGITIMACY

Cómo citar este artículo/Citation: M. Cruzada, S. (2017). El naturalismo accidental: críticas a un modelo teórico de legitimación socioecológica. *Arbor*, 193 (785): a406. doi: <http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3011>

Copyright: © 2017 CSIC. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia *Creative Commons Attribution (CC BY)* España 3.0.

Recibido: 11 febrero 2016. Aceptado: 26 febrero 2016.

RESUMEN: Este artículo propone la necesidad de realizar una revisión teórica sobre la actual asunción epistemológica que establece a la dicotomía naturaleza-sociedad como piedra angular de una cosmovisión amplia para contextos occidentales. Se rebaten aquellas perspectivas antropológicas que dan por sentado que, en estos espacios, de manera genérica y sin matices, la práctica social y las ideas no se construyen de forma vinculada al medio, cayendo bajo la creencia de que la naturaleza existe ajena a la voluntad humana. Discutiremos el ingenuo esencialismo etnológico que posiciona al naturalismo como modelo central de la cosmovisión socio-europea, el cual es caracterizado por patrones dualistas que han permitido configurar, al mismo tiempo y por contraposición a este, paradigmas monistas de relaciones socioecológicas en otras partes del mundo.

PALABRAS CLAVE: Antropología; naturaleza; sociedad; epistemología; naturalismo; crítica.

ABSTRACT: This article proposes the need for a theoretical review on the current epistemological assumption that establishes the dichotomy nature-society as a cornerstone of a broad worldview for western contexts. We will discuss the anthropological perspectives that assume that in these spaces, generically without nuances, social practice and ideas are not constructed in such a close relationship to the environment, falling under a belief that nature exists outside the human will. We will debate the naive ethnological essentialism that position *naturalism* as a central model of a socio-european worldview, characterized by dualistic patterns that have enabled monistic paradigms of socio-ecological relationships to be established at the same time, and in contrast to this, in other parts of the world.

KEYWORDS: Anthropology; nature; society; epistemology; naturalism; review.

Viveiros de Castro, E. (2012). *Cosmological Perspectivism in Amazonia and Elsewhere. Four Lectures given in the Department of Social Anthropology, University of Cambridge, February-March 1998*. Manchester: HAU Network of Ethnographic Theory. Disponible en <http://www.hau-journal.org/index.php/masterclass/article/view/72/54>

Viveiros de Castro, E. (2013). *La mirada del jaguar: Introducción al perspectivismo amerindio. Entrevistas*. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.

Williams, D. M. (1998). Nature and Society: Anthropological Perspectives (Philippe Descola y Gisli Palsson). *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, 4 (1), pp. 138-139. <http://dx.doi.org/10.2307/3034440>

Yates-Doerr, E. y Mol, A. (2012). Cut of Meat: Disentangling Western Natures-Cultures. *Cambridge Anthropology*, 30 (2), pp. 48-64. <http://dx.doi.org/10.3167/ca.2012.300204>

a406

Santiago M. Cruzada